

ГГУТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Нурмухамедова Д. Ф

Научный руководитель, к.ф.н., доцент

Усманова Умидахон Илхомжон кизи

магистрант I курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7486516>

Аннотация. На современном этапе создание новой модели проектирования поставлена цель, направленная на обеспечение того, чтобы каждый преподаватель русского языка с максимальной эффективностью формировал основные компетенции обучающихся. В статье дается обзор концепции проектирования процесса обучения русскому языку, раскрываются некоторые особенности планирования преподавания языковых дисциплин, рассматриваются структурные элементы методической разработки проектирования процесса обучения русскому языку на различных уровнях. В результате проектирование учебного процесса обучения русскому языку начинается с начальных этапов планирования всего учебного процесса по курсу. При проектировании учитываются: государственный стандарт, типовые и рабочие учебные программы, разработка учебно-методических комплексов, разработка занятий, подготовка заданий и организация аудиторной работы обучающихся

Ключевые слова: инновация, проектирование, процесс, психологический процесс, методика, аспект, логика, уровень, планирование, компонент, структура.

GGUTECHNOLOGY OF DESIGNING THE EDUCATIONAL PROCESS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. At the present stage, the creation of a new design model, the goal is set to ensure that each teacher of the Russian language forms the core competencies of students with maximum efficiency. Russian language teaching process design concept is reviewed by the author in the article, reveals some features of the planning of teaching language disciplines, examines the structural elements of the methodological development of the design of the Russian language teaching process at various levels. As a result, the design of the educational process of teaching the Russian language begins with the initial stages of planning the entire educational process for the course. When designing, the following are taken into account: the state standard, standard and working curricula, the development of educational and methodological complexes, the development of lessons, the preparation of assignments and the organization of classroom work of students

Key words: innovation, design, process, psychological process, methodology, aspect, logic, level, planning, component, structure.

Инновации в методологии, педагогике и образовании, возникшие в результате резких скачков в развитии социально-экономических тенденций в жизни современного общества, выявляют необходимость разработки новых подходов как в теории, так и в педагогической практике. Прежде всего, это требует внедрения подхода к обучению, основанного на навыках. Создание условий для развития компетентностного подхода, основанного на навыках, напрямую зависит от развития проектных технологий в процессе обучения.

Технология проектирования образовательного процесса принципиально отличается от общепринятого «классического» планирования обучения тем, что её основание образуют базовые, строго научные закономерности, в отличие от обычного планирования преподавателем, которое происходит на более низком уровне, например, без прямой связи с государственным стандартом и основывается на обобщении опыта преподавателей в

течение некоторого времени. В то же время нельзя говорить, что традиционный план должен быть заменен новой технологией проектирования.

Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Если искусство основано на интуиции, то технология – на науке, с искусства все начинается, технологией – заканчивается, чтобы затем все началось сначала [Загвязинский 2004: 84].

Таким образом, можно утверждать, что методика проектирования образовательного процесса является более широким понятием, охватывающим все уровни процесса обучения, в то время как планирование обучения – понятие более узкое, охватывающее только те уровни, в которых принимает непосредственное участие сам преподаватель. Это две неотъемлемые части единого целого, взаимозависимые и дополняющие друг друга. Без правильного использования технологии проектирования обучения русскому языку невозможно организовать эффективный учебный процесс.

Современные методы проектирования являются ключевой частью планирования. Аналогичным образом, технология формирования процесса преподавания русского языка состоит из строгого научного планирования, выбора наиболее эффективных методов и, по возможности, наиболее полных действий, которые обеспечат эффективность работы преподавателя. Поскольку процесс обучения языкам строится на определенной системе специфических принципов, то технология проектирования может рассматриваться как расчёт совокупности действий, направленных на поэтапную взаимосвязанную реализацию определённого плана и принципов, которые позволяют наиболее полно проявляться мастерству педагога.

Процесс изучения русского языка следует рассматривать с разных точек зрения, чтобы в дальнейшем модифицировать процесс изучения русского языка с разных точек зрения. Во-первых, принять русский язык в качестве наиболее важной хронологической системы координат всего процесса изучения русского языка (т.е. предмета в целом). Во-вторых, разбить процесс изучения русского языка на «блоки», так называемая «Блочная система», ограниченные конкретным предметом. В-третьих, необходимо внутреннее планирование, когда структура всего предмета или дисциплины распадается на блоки, потом – на отдельные занятия, каждое из которых представляет из себя отдельно взятую единицу, т.е. занятие. Планирование изучения языка с использованием традиционного метода относится только к последним двум пунктам.

Первый пункт игнорируется, что приводит к несогласованности между различными уровнями планирования. Так, например, преподаватель получает план с заданными в нем темами, составляет проекты занятий, подбирает раздаточные материалы. Это очень важная часть проектирования образовательного процесса, требующая творческого подхода, но, взятая отдельно, она имеет ряд недостатков.

Следует отметить, что планирование должно начинаться с личного изучения государственного стандарта каждым преподавателем, ознакомления с навыками, знаниями и квалификационными требованиями, необходимыми в выбранном направлении, тщательного пересмотра стандартной учебной программы. Все это является очень важной частью проектирования, поскольку позволяет преподавателю видеть общую картину всего процесса обучения, более точно и корректно ставить цели для каждого блока предмета или для отдельной темы. Разработка технологии проектирования процесса преподавания русского языка с научной точки зрения считается процессом или деятельностью в педагогике. Принято выделять следующие компоненты этого процесса: 1) исследование и постановка целей обучения; 2) подготовка, порядок и содержание плана, выбор средств, способствующих достижению поставленных целей; 3) общая организация учебного процесса, применение необходимых техник и приемов, осуществление эффективных педагогических действий; 4) исправление ошибок; 5) обсуждение и оценка результатов обучения. Изучение начальной ситуации (так

называемой «исходной точки») и правильная постановка целей обучения является самым важным этапом на начальной стадии проектирования процесса обучения русскому языку. На этом этапе преподавателю (инструктору, обучающему тренеру, наставнику) необходимо изучить следующие данные: 1. Образовательный стандарт по предмету и перечисленные в нем требования к рассматриваемой дисциплине. 2. Соответствие содержания обучения (на уровне блоков и индивидуальных занятий) образовательному стандарту. 3. Соответствие знаний студентов на каждом этапе обучения требованиям к данному этапу образовательного стандарта и других официальных документов. Не менее важным этапом технологии проектирования является определение места дисциплины в системе дисциплин учебного плана [Загрекова 2004: 116]. Прежде всего, обращается внимание на наличие междисциплинарных связей. Для этого изучается календарно-тематический план дисциплины, ее типовой учебный план и рабочая учебная программа. Это помогает определить местоположение проектируемой темы в системе дисциплин, а также ее взаимосвязь с предыдущими и последующими темами. Затем изучается содержание каждой темы, уточняется ее структура, выделяются фундаментальные и базисные фрагменты, составляется так называемое «тематическое дерево информации». Этот этап типичен для тех случаев, когда определенные дисциплины-аспекты представляют собой отдельные части (компоненты) одного целого предмета. Например, во многих европейских странах, таких как Испания и Германия, предмет «Русский язык» преподается, разделенный на дисциплины-аспекты, такие как «фонетика», «стилистика», «лексикология», «морфология» и т.д.

На современном этапе разработки новых стратегий в образовательных технологиях перед каждым преподавателем русского языка стоит цель создать такую модель проектирования, которая сможет обеспечить формирование ключевых компетенций обучающихся с наибольшей эффективностью. Как отмечалось выше, в данном случае поощряется использование «модульной технологии», которая действует как сложная дидактическая система, позволяющая достигать целей обучения с наивысшим уровнем специфичности на каждом этапе. При использовании модульной технологии в проектировании учебного процесса абсолютное большинство студентов имеют потенциал для приобретения необходимых знаний, навыков и умений в нужной степени, а главное – в наиболее правильной последовательности, что позволяет облегчить процесс обучения и повысить его эффективность. «Модульная технология» проектирования учебного процесса обучения русскому языку подразумевает: наличие строгих рамок и границ между учебной информацией различных блоков и занятий; подбор содержания обучения, соответствующее поставленным целям; профессиональная организация процесса работы с учащимися; строгую логическую последовательность модулей; создание условий для самостоятельной работы учащихся и т.п. Совокупность всех упомянутых выше принципов находит своё отражение в проектной «модульной программе». Однако для организации учебного процесса с технологией проектирования нужны специальные учебные пособия, соединяющие достижения современной педагогики, психологии, лингвистики и информатики.

В результате проектирование образовательного процесса преподавания русского языка начинается с самых первых шагов планирования всего учебного процесса по курсу. При проектировании учитывается следующее: государственный стандарт, типовые и рабочие учебные планы, разработка учебно-методических комплексов, внеклассные разработки, подготовка заданий и организация аудиторной работы обучающихся. Популярность «блочной» или «модульной» технологии не отменяет важности других уровней. Но, в то же время, у преподавателя есть возможность более точно планировать и проектировать процесс обучения, поскольку задействованы более низкие уровни, такие как «модуль», «блок» и «тема». Это позволяет конкретнее ставить цели и задачи,

выбирать оборудование, подбирать приёмы и техники. Например, модули, выбранные в соответствии с систематическим тематическим анализом содержания, должны соответствовать тем разделам курса русского языка, цели которых выражены через интегрирующие задания и соотношены со знаниями и умениями, приведенными в государственном стандарте или типовой учебной программе специально для рассматриваемой темы. Это приведет к тому, что структурирование тем будет полностью соответствовать иерархии целей обучения, приведенной в стандарте или типовой программе, с небольшим акцентом на некоторые дополнительные элементы по желанию преподавателя. Минимальным компонентом технологии модульного проектирования является создание структуры одного занятия. Обычно структура урока содержит следующие моменты: 1. Место выбранной темы занятия в рабочей и стандартной учебной программе, в содержании курса, в блоке, в модуле, в государственном стандарте; последовательность и непрерывность. 2. Цель и задачи занятия; знания, навыки и умений, которые обучающиеся должны приобрести в ходе этого занятия. 3. Выбор необходимой методологии. 4. Выбор подходящего оборудования. 5. Обоснование содержания темы. 6. Временные, возрастные и другие ограничения. 7. Структурирование данных по выбранной теме. 8. Технологическая карта занятия. 9. Оценка: текущий тест или набор тестов; промежуточный тест; итоговый тест; тест для самоанализа и т.д. 10. Список экзаменационных вопросов. 11. Глоссарий (словарь терминов). 12. Список использованной литературы (библиография). 13. Приложение: планы занятий, заметки и дополнительные материалы [Новиков 2001: 42]. На следующем этапе учебный материал делится по занятиям. Время, выделяемое на изучение темы, распределяется таким образом, чтобы совокупность занятий по общему плану охватывала все этапы процесса обучения. Процесс овладения русским языком, с точки зрения дидактики, является внешним по отношению к процессу усвоения знаний обучаемыми и внутренним по отношению к психологическому процессу, происходящему во время изучения русского языка.

Психологи выделяют следующие компоненты процесса ассимиляции: 1) восприятие; 2) понимание; 3) осмысление; 4) обобщение; 5) закрепление; 6) применение. Компоненты ассимиляции, рассматриваемые как единый и непрерывный процесс, также являются психологической составляющей другого процесса – приобретения знаний, развития навыков обучающимися.

Целью проектирования учебного процесса в этом случае является достижение наибольшей степени влияния преподавателя на вышеперечисленные компоненты. Влияние может осуществляться посредством выбора стратегии обучения, программы, списка тем, рекомендаций, подходов и приёмов, методов и техник. Реализация проектирования может осуществляться также через саму личность преподавателя, его педагогических качеств. От того, насколько грамотно составлена стратегия и план, насколько профессионально подходит преподаватель к своей деятельности – зависит эффективность реализации технологий проектирования учебного процесса. Очевидно, что процесс этот сложный по составу и трудно управляемый. И если его компонентная сложность ещё поддаётся довольно точному анализу, то субъективность управляемости практически не оставляет места прогнозированию. Именно с этой проблемой на современном этапе развития педагогической науки и призваны справиться технологии проектирования учебного процесса обучения русскому языку.

REFERENCES

1. *Апатова И.В.* Информационные технологии в школьном образовании. – М., 1994. – С. 180-192.
2. *Беспалько В.П.* Роль компетентностного и деятельностного подхода в повышении эффективности образовательного процесса. – М., 1989.
3. *Беспалько В.П.* Слагаемые педагогической технологии. – Москва, 1989.
4. *Бородин Н.В., Самойлова Е.С.* Модульные технологии: и профессиональном образовании // Учебное пособие. – Екатеринбург, 1998. – 26 с.
5. *Загвязинский В.И.* Теория обучения: Современная интерпретация. // Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений; 2-е издание. – М., 2006. – 192 с.
6. *Загрекова Л.В.* Теория и технология обучения: учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М., 2004. – 158 с.
7. *Колесникова И.А.* Педагогическое проектирование // Учебное пособие для высших учебных заведений. – М., 2005.
8. *Масюкова Н.А.* Проектирование в образовании. – Минск, 1999.
9. *Новиков А.Н., Букалова Г.В.* Модульная технология как средство повышения качества обучения в вузе. // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2001. № 2. – С. 42.
10. *Селевко А.Г.* Современные информационные технические средства в школах. М., 2002. – С. 175-165.